

NÁROK PODĽA §369C OBCHODNÉHO ZÁKONNÍKA C/A NÁROK NA NÁHRADU TROV PRÁVNEHO ZASTÚPENIA

JUDr. Dominik Čipka

Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Právnická fakulta
dominik.cipka@umb.sk

<https://doi.org/10.33542/KDS22-0098-1-19>

Abstrakt

Príspevok rieši problematiku nákladov spojených s uplatnením pohľadávky ako nároku, ktorý priamo vyplýva zo zákona v prípade omeškania dlžníka v obchodnoprávných vzťahoch, pričom sa zameriava na jeho uplatnenie popri nároku na náhradu trov konania. Podrobne mapuje podstatu uvedených nárokov s ohľadom na ich legálnu charakteristiku s prihliadnutím na dostupnú judikatúru.

Abstract

Contribution deals with subject of compensation for recovery costs as a claim stipulated by law in case of debtors payment delay and is compared with the claim of compensation of trial costs. Both of claims are described by its legal characteristics supported by legal opinions pretended in court decisions.

Kľúčové slová: náklady spojené s uplatnením pohľadávky, náhrada trov konania, úkon predžalobnej výzvy

Key words: Compensation for recovery costs, compensation of trial costs, pre – litigation filling

Úvod

Pacta sunt servanda – dohody sa majú dodržiavať. Už v starovekom Ríme, ktorý je považovaný za kolísku moderného Európskeho práva, bolo všeobecne známe, že základom poctivých vzťahov, nie len právnych, je dodržiavanie dohôd. Dohody môžu byť rôzne – o plánovaných stretnutiach, konkrétne o ich čase alebo mieste konania, o spolupráci, o neútočení a mnoho ďalších. Dohody majú svoje miesto v práve. Ich dodržiavanie je predpokladom poctivosti a právnej vážnosti. Dohody môžu byť ústne či písomné, pričom váha jedného či druhého typu dohody je rovnaká.

Každý subjekt, vstupujúci do určitého právneho vzťahu, základom ktorého je dojednanie dohody medzi viacerými subjektmi (bilaterálne či multilaterálne), je v prvom rade povinný dodržiavať povinnosti dohodou určené, aby následne mohol užívať s ňou spojené alebo nadobudnuté práva. Nie všetky subjekty sú schopné dodržiavať dohody, či už je to z dôvodov subjektívnych alebo objektívnych. V právnych dohodách, s ktorými sú späté práva a povinnosti ich subjektov, je aj ten najobjektívnejší dôvod nedodržania dohody spôsobilý vyvolať isté obavy nedôvery a neistoty.

Dodržiavane dohôd, ako aj ostatných právnych záväzkov, je principiálnym prejavom každého poctivého právneho vzťahu, ktorého subjekty od jeho počiatku musia pamätať na dôsledky, ktoré so sebou prináša porušenie dohody či záväzku. Takýmto následkom môže byť vymáhanie pohľadávky, či už formou právneho zástupcu alebo inkasnej spoločnosti, alebo zabezpečenie právnej ochrany objektu dohody či záväzku súdnou cestou. So všetkými spomenutými právnymi nástrojmi sú samozrejme spojené určité náklady, ktoré z hľadiska

spravodlivosti nemôže znášať subjekt, ktorý si splnil vlastné povinnosti na úkor subjektu, ktorý svoje povinnosti zanedbal alebo nesplnil.

Pre obchodno-právne vzťahy poskytuje zák. č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník (ďalej len „ObchZ“) právny nárok v podobe nákladov spojených s uplatnením pohľadávky, ktorý prislúcha veriteľovi okamihom omeškania dlžníka. Aká je ale správna aplikácia uvedeného ustanovenia? Je uvedený nárok samostatne žalovateľným nárokom? Možno popri sebe kumulatívne uplatniť nárok paušálnej náhrady nákladov spojených s uplatnením pohľadávky a nárok náhrady trov právneho zastúpenia za úkon právnej služby predžalobnej výzvy?

1. Náklady spojené s uplatnením pohľadávky v zmysle §369c obchz

Zákonom č. 9/2013 Z.z., ktorý nadobudol účinnosť dňa 01.02.2013, bol novelizovaných ObchZ. Uvedenou novelou, o.i., bol zavedený do právneho poriadku inštitút zákonného nároku nákladov spojených s uplatnením pohľadávky. „*Omeškaním dlžníka vzniká veriteľovi okrem nárokov podľa § 369, 369a a 369b aj právo na paušálnu náhradu nákladov spojených s uplatnením pohľadávky, a to bez potreby osobitného upozornenia. Výšku paušálnej náhrady nákladov spojených s uplatnením pohľadávky ustanoví vláda Slovenskej republiky nariadením.*“¹ Nárok paušálnej náhrady nákladov spojených s uplatnením pohľadávky je priamo spätý s omeškaním dlžníka. Omeškanie dlžníka je podmieňujúca okolnosť, ktorá automaticky zakladá vznik nároku náhrady nákladov spojených s uplatnením pohľadávky. Vznik nároku je zákonom kategoricky vylúčený v spotrebiteľských právnych vzťahoch.

Výška náhrady nákladov spojených s uplatnením pohľadávky, určená Nariadením vlády Slovenskej republiky č. 21/2013 Z.z. ktorým sa vykonávajú niektoré ustanovenia Obchodného zákonníka (ďalej len „Nariadenie“), je 40,00 eur jednorazovo bez ohľadu na dĺžku omeškania.²

Uvedená norma je transpozíciou čl. 6 Smernice Európskeho parlamentu a rady 2011/7/EÚ zo 16. februára 2011 o boji proti oneskoreným platbám v obchodných transakciách (ďalej len „Smernica“). Podľa uvedeného článku Smernice sú členské štáty (EÚ) povinné legislatívne zabezpečiť a garantovať oprávnenie veriteľa požadovať od dlžníka minimálne paušálnu sumu vo výške 40,00 eur v prípade vzniku nároku úroku z omeškania. Čl. 6 Smernice upravuje rozsah uplatnenia uvedeného nároku. Podľa Smernice je veriteľ oprávnený od dlžníka požadovať okrem sumy 40,00 eur aj primeranú náhradu všetkých nákladov na vymáhanie presahujúcich túto paušálnu sumu a vzniknutých v dôsledku dlžníkovho omeškania s platbou. Smernica záverom článku konštatuje, že tieto náklady môžu byť priamo spojené s poskytnutím právnych služieb alebo napríklad s využitím služieb poskytovaných inkasnou spoločnosťou. Teleologickým výkladom možno konštatovať, že vymáhaním sa v kontexte ustanovenia čl. 6 nemyslí len vymáhanie, alebo uplatnenie nároku súdnou cestou, ale treba pod ním rozumieť využitie všetkých legálne dostupných prostriedkov smerujúcich k uspokojeniu či zabezpečeniu pohľadávky veriteľa.

Zatiaľ čo Smernica hovorí o minimálnej sume nároku, Nariadenie stanovuje sumu nároku konkrétnym pevným vyčíslením. Ďalším, o čosi výraznejším, rozdielnym prvkom Nariadenia oproti Smernici, je definícia nákladov spojených s uplatnením pohľadávky. Podľa dôvodovej správy k Nariadeniu predstavuje paušálna náhrada nákladov spojených s uplatnením pohľadávky náhradu tzv. administratívnych interných monitorovacích nákladov, ktoré vznikajú pri kontrole dodržiavania zmluvných záväzkov. Prívlastok INTERNÉ v tomto prípade predstavuje veľmi svojské označenie, pričom smernica nepočíta s klasifikáciou

¹ §369c ods. 1 ObchZ

² §2 Nariadenia

nákladov na interné a externé. Takto koncipovaná norma môže, na základe nesprávnej, nepresnej, transpozície vyvolávať značný zmätok v aplikačnej praxi, ktorému sa ešte budeme venovať v rámci 3. kapitoly.

ObchZ stanovuje, za akých okolností nárok nákladov spojených s uplatnením pohľadávky vzniká. Právna úprava, či už v ObchZ alebo Nariadenia, nerozlišuje prípady uplatnenia paušálnej náhrady nákladov spojených s uplatnením pohľadávky s ohľadom na právny základ vzniku nároku. Inak, priamo povedané, vzniká nárok paušálnej náhrady nákladov spojených s uplatnením pohľadávky za každé očakávané plnenie verifikované vystavením faktúry? Na položenú hypotézu nepozná zjednocujúcu odpoveď ani súdna prax, ktorá je pri priznávaní nároku paušálnej náhrady nákladov spojených s uplatnením pohľadávky značne nejednotná. Súdny nárok paušálnej náhrady nákladov spojených s uplatnením pohľadávky pristupujú dvojako. Podľa prvého scenáru, súdy priznávajú uvedený nárok s ohľadom na existenciu právneho základu uplatnenej pohľadávky. Zjednodušene povedané, 1 právny základ = 1 nárok paušálnej náhrady nákladov spojených s uplatnením pohľadávky. Na demonštráciu možno uviesť praktický príklad : uzavretie zmluvy o dielo je právnym základom prípadného vymáhania zaplata sumy za dielo. Ak boli v rámci uzatvorenej zmluvy o dielo poskytnuté čiastkové plnenia, ktoré boli samostatne fakturované, nezakladajú tieto automaticky pluralitu uplatnenia nároku paušálnej náhrady nákladov spojených s uplatnením pohľadávky. Podľa druhého scenára, súdy priznávajú nárok nákladov spojených s uplatnením pohľadávky samostatne, teda za každú v konaní uplatnenú faktúru.

Ktorý z uvedených scenárov je teda správny ? Ide vyslovene o otázku výkladového posúdenia s ohľadom na účelnosť ustanovenia §369c ObchZ, Nariadenia a Smernice. Pokúsime sa teda výklad analyzovať na už uvedenom príklade zmluvy o dielo. Podľa názoru autora, pokiaľ bolo zmluvou o dielo dohodnuté medzi stranami čiastkové plnenie na základe faktúr a priebežné dodanie služieb, ide o dohodnutie času postupného plnenia ceny za (jedno) dielo, pričom takéto fakturovanie nemožno považovať za samostatne žalovateľné nároky za vykonanie rôznych diel. Autor sa teda stotožňuje s prvým uvedeným scenárom. K uvedenému záveru smeruje aj fakt, že hoci nemožno odoprieť §369c sankčnú funkciu, v prvom rade má mať ustanovenia §369c preventívnu funkciu. ObchZ okrem nároku náhrady nákladov spojených s uplatnením pohľadávky garantuje veriteľovi voči dlžníkovi aj nárok na úroky z omeškania. Je preto namieste konštatovať, už pri takto koncipovaných povinnostiach dlžníka za omeškanie sa dostáva veriteľ do výhodnejšej pozície v dôsledku omeškania dlžníka. Podľa názoru autora, v prípade viacnásobného uplatnenia nároku nákladov spojených s uplatnením pohľadávky, by tým pádom došlo k neprimeranému navýšeniu pohľadávky veriteľa a povinnosti dlžníka. Autor zároveň dodáva, že iná je situácia v prípade, ak veriteľ zhotovil pre dlžníka viacero, samostatných, oddelených diel, so samostatným termínom odovzdania či samostatne určenou cenou diela. V takom prípade aj autor zastáva názor, že veriteľovi prislúcha viacnásobný nárok paušálnej náhrady nákladov spojených s uplatnením pohľadávky. Na záver je teda potrebné skonštatovať, že pri uplatňovaní nároku paušálnej náhrady nákladov spojených s uplatnením pohľadávky, je vždy potrebné individuálne posudzovať právny základ uplatnenej pohľadávky a s ohľadom naň posúdiť odôvodnenosť nároku.

2. Úkon predžalobnej výzvy ako nárok na náhradu trov právneho zastúpenia

Všeobecne za trovy konania považujeme všetky preukázané, odôvodnené a účelne vynaložené výdavky, ktoré vzniknú v konaní v súvislosti s uplatňovaním alebo bránením práva.³ Medzi trovy konania patria nepochybne aj trovy právneho zastúpenia.

Úprava trov konania, a teda aj trov právneho zastúpenia, bola prijatím zák. č. 160/2015 Z.z. Civilný sporový poriadok (ďalej len CSP) oproti predchádzajúcej právnej úprave obsiahnutej v zák. č. 99/1963 Zb. Občiansky súdny poriadok (ďalej len OSP) koncepčne upravená.⁴

Rozhodovanie o nároku na náhradu trov konania, vrátenie trov právneho zastúpenia, predstavuje dôležitú súčasť konania. Podľa CSP sa o nároku rozhoduje *ex offio* v rozhodnutí, ktorým sa konanie končí⁵, pričom o samotnej výške nároku rozhoduje súd, ktorý konal v prvej inštancii, samostatným uznesením po právoplatnom skončení konania.

Súd o nároku na náhradu trov konania rozhoduje vždy na základe pomeru úspechu strany v konaní. Pomer úspechu predstavuje rozdiel medzi úspešnosťou strán sporu. Príkladom uvedené, ak si žalobca uplatnil v konaní 5 nárokov a súd žalobe vyhovel v plnom rozsahu, patrí žalobcovi nárok na náhradu trov konania v rozsahu 100% (100% - 0%). Ak by v rovnakom prípade súd žalobcovi priznal 3 uplatnené nároky, a vo zvyšných dvoch uplatnených nárokoch by žalobu zamietol, predstavoval by pomer úspechu žalobcu rozsah 20% (60% - 40%). Na základe priznaného rozsahu následne súdny úradník rozhodne o výške náhrady trov, pričom v rozhodnutí rozhodne aj o tom, za ktoré úkony náhrada patrí, resp. nepatrí, a svoje rozhodnutie je povinný zdôvodniť. A v tomto okamihu nastáva otázka - za ktoré úkony môže vyšší súdny úradník priznať náhradu trov právneho zastúpenia. Vyhláška č. 655/2004 Z. z.o odmenách a náhradách advokátov za poskytovanie právnych služieb (ďalej len „Vyhláška“) upravuje taxatívny výpočet úkonov právnej služby, za ktoré patrí odmena. Jedným z týchto úkonov je aj predžalobná výzva⁶. Zavedenie predžalobnej výzvy, ako úkonu právnej služby, za ktorý prináleží odmena, skomplikovalo rozhodovacu činnosť súdov v otázke rozhodovanie o nároku náhrady trov právneho zastúpenia. Uvedený úkon právnej služby je v zjavnom rozpore s definíciou trov konania v zmysle CSP. Konanie sa začína dorúčením žaloby na súd, čo automaticky úkon právnej služby predžalobnej výzvy, nie len z hľadiska jeho účelu, ale aj názvu, vylučuje z definície trov konania, ktorá striktné určuje časový rámec vykonania úkonov – v konaní.

Predžalobnú výzvu teda nemožno považovať za úkon právnej služby, ktorého náhradu možno spravodlivo uplatniť v súdnom konaní ako nárok náhrady trov konania. Argument, že takýto úkon je predsa priznaný Vyhláškou, neobstojí. Svedčí tomu jednoznačný záver, že z hľadiska hierarchie právnej sily nemá Vyhláška ako právny predpis nižšej právnej sily prednosť pred ustanoveniami CSP a zároveň je vyhláška vykonávacím predpisom zák. č. 586/2003 Z.z. o Advokácii a o zmene a doplnení živnostenského zákona a nie CSP. Uvedený záver potvrdzuje aj viacero súdnych rozhodnutí, napr. rozhodnutie Krajského súdu v Banskej Bystrici sp. zn. 11CoCsp/30/2021, alebo rozhodnutie Krajského súdu Nitra

³ § 251 zák. č. 160/2015 Z.z. Civilný sporový poriadok

⁴ Podľa OSP sa za trovy konania považujú najmä hotové výdavky účastníkov a ich zástupcov, včítane súdneho poplatku, ušlý zárobok účastníkov a ich zákonných zástupcov, trovy dôkazov, odmena notára za vykonávané úkony súdneho komisára a jeho hotové výdavky, náhrada výdavkov právnickej osoby, ktorá je oprávnená zastupovať v konaní podľa osobitného predpisu, odmena správcu dedičstva a jeho hotové výdavky, tlmočné a odmena za zastupovanie, ak je zástupcom advokát. Právna úprava OSP žiadnym spôsobom neohraničila časové procesné hľadisko, ktoré zakladá

⁵ Ďalšia zmena oproti OSP, kde súd o nároku na náhradu trov konania rozhodoval na návrh

⁶ § 13a ods. 1 písm. d)

26CoB/96/2016⁷. Samozrejme, ani v tejto otázke nie je súdna prax konzistentná. Existujú prípady, kedy krajské sudy naopak konštatovali, že žalobcovi nárok na náhradu trov konania za úkon právnej služby predžalobnej výzvy prislúcha. Autor sa stotožňuje práve s prvým uvedeným záverom.

Uvedený záver, že náhradu úkonu právnej služby predžalobnej výzvy nemožno priznať ako nárok náhrady trov konania, nepopiera existenciu a možnosť uplatnenia tohto nároku v konaní pred súdom. Zák. č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník (ďalej len ObčZ) v § 121 ods. 3 ustanovuje: „Príslušenstvom pohľadávky sú úroky, úroky z omeškania, poplatok z omeškania a náklady spojené s jej uplatnením.“ V zmysle uvedenej zákonnej definície príslušenstva pohľadávky, možno práve náklady spojené s úkonom predžalobnej výzvy kategorizovať ako náklady spojené s uplatnením pohľadávky, takže sú žalovateľné ako samostatný hmotnoprávny nárok. Možný aplikačný problém by mohol nastať napríklad v prípade, ak by predmetom žaloby vo veci samej bolo určenie vlastníckeho práva (určovací žaloba). Uvedenou žalobou sa teda neuplatňuje žiadna pohľadávka, ku ktorej by sa malo viazať príslušenstvo v zmysle § 121 ods. 3 ObčZ. V tomto prípade, možno zvoliť postup podľa čl. 4 CSP⁸ a analogicky, s poukazom na účel a povahu nároku, priznať nárok na náhradu úkonu právnej služby predžalobnej výzvy ako nárok nákladov spojených s uplatnením pohľadávky.

3. Analýza inštitútov predžalobnej výzvy a paušálnej náhrady nákladov spojených s uplatnením pohľadávky v zmysle §369c obchz vo svetle ich vzájomných súvislostí

Obsahom tejto kapitoly bude analýza v názve zmienených inštitútov s ohľadom na možnosť ich uplatnenia. Nárok podľa § 369c ObchZ okrem sankčnej funkcie má plniť funkciu preventívnu, kedy pre záväzkové strany má vyvolať obavu z možnosti ďalšieho navýšenia vlastných nákladov v prospech veriteľa.

Samotná Smernica ustanovuje, že výška nákladov spojených s uplatnením pohľadávky je MINIMÁLNE 40,00 eur. Úmyslom európskeho zákonodarcu v tomto prípade nebolo zastropovať maximálnu výšku predmetného nároku, ale naopak, stanoviť jeho minimálnu sadzbu. Z ustanovení Smernice nevyplýva, že by tento nárok nemohol byť v konečnom dôsledku vyšší. Tento záver rovnako potvrdzuje aj rozsudok Súdneho dvora vo veci C-287/17⁹ (ďalej len „Rozsudok“).

Podľa dôvodovej správy k zákonu č. 9/2013 Z.z. ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník paušálna náhrada nákladov spojených s uplatnením pohľadávky predstavuje náhradu tzv. administratívnych interných monitorovacích nákladov, ktoré vznikajú pri kontrole dodržiavania zmluvných záväzkov. Smernica však vo svojom texte nerozlišuje náklady na interné a externé, pričom takéto delenie nákladov nie je správne a ani účelné v zmysle Rozsudku¹⁰. Účelom smernice je v konečnom dôsledku chrániť

⁷ V tomto rozhodnutí senát Krajského súdu v Nitre vyslovene konštatuje, že cit.: „... Právny zástupca žalobcu sa mylí, ak sa domnieva, že za účinnosti aktuálneho procesného predpisu je možné čo i len uvažovať o možnosti priznať v rámci rozhodovania o náhrade trov právneho zastúpenia náhradu odmeny za úkon právnej služby spočívajúcej v predžalobnej výzve.“

⁸ 1) Ak sa právna vec nedá prejednať a rozhodnúť na základe výslovného ustanovenia tohto zákona, právna vec sa posúdi podľa ustanovenia tohto alebo iného zákona, ktoré upravuje právnu vec čo do obsahu a účelu najbližšiu posudzovanej právnej veci.

2) Ak takéto ustanovenia niet, súd prejedná a rozhodne právnu vec podľa normy, ktorú by zvolil, ak by bol sám zákonodarcom, a to s prihliadnutím na princípy všeobecnej spravodlivosti a princípy, na ktorých spočíva tento zákon, tak, aby výsledkom bolo rozumné usporiadanie procesných vzťahov zohľadňujúce stav a poznatky právnej vedy a ustálenú rozhodovaciu prax najvyšších súdnych autorít.

⁹ pozri bod 31 odôvodnenia Rozsudku

¹⁰ pozri bod 35,36 odôvodnenia Rozsudku

veriteľa, ktorého motivuje k tomu, aby sa snažil svoj nárok paušálnej náhrady nákladov spojených s uplatnením pohľadávky limitovať sumou 40,00 eur. Smernica však v žiadnom ustanovení nevyklučuje, že tento nárok nemôže byť vyšší. Naopak, podľa čl. 6 ods. 3 Smernice má veriteľ nárok na primeranú náhradu všetkých nákladov na vymáhanie presahujúcich túto paušálnu sumu a vzniknutých v dôsledku dlžníkovho omeškania s platbou. Na základe už uvedených záverov a konštatovaní, možno medzi takéto náklady zaradiť aj náklady spojené s úkonom právnej služby predžalobnej výzvy.

V rámci súdnej rozhodovacej praxe sa objavujú prípady, kedy si žalobca popri sebe kumulatívne uplatňuje obidva uvedené nároky, a teda paušálnu náhradu nákladov spojených s uplatnením pohľadávky a nárok na náhradu úkonu právnej služby predžalobnej výzvy (vzhľadom na skoršie konštatovania uvedené v druhej kapitole, budeme posudzovať náhradu úkonu právnej služby predžalobnej výzvy ako nárok nákladov spojených s uplatnením pohľadávky). V zmysle Smernice môže byť výška paušálnej náhrady nákladov spojených s uplatnením pohľadávky primerane navýšená o sumu nákladov vynaložených nad rámec stanovenej paušálnej náhrady (40,00 eur), preto je vyššie uvedené uplatnenie nároku priamo v rozpore so Smernicou, ako aj s Rozsudkom.

Aj v samotnom Rozsudku je konštatované cit.: „...článok 6 smernice 2011/7 sa má vykladať v tom zmysle, že veriteľovi, ktorý sa domáha priznania náhrady nákladov upomienok zaslaných dlžníkovi z dôvodu omeškania dlžníka s platbou, priznáva právo získať na tomto základe okrem nároku na paušálnu sumu vo výške 40 eur stanovenú v odseku 1 tohto článku aj primeranú náhradu v zmysle odseku 3 rovnakého článku, pokiaľ ide o časť týchto nákladov presahujúcu túto paušálnu sumu.“ Pre úplne pochopenie, ak by úkon právnej služby predžalobnej výzvy predstavoval hodnotu v zmysle Vyhlášky 100,00 eur, mal by žalobca nárok na paušálnu náhradu nákladov spojených s uplatnením pohľadávky vo výške 40,00 eur a nárok na primeranú náhradu nákladov vynaložených na vymáhanie pohľadávky presahujúcich uvedenú paušálnu náhradu, t.j. 60,00 eur. Ak by sme pripustili, že by mal žalobca nárok uplatniť si popri sebe obidva uvedené nároky v plnej sume, predstavovalo by to duplicitu uplatneného nároku.

Záver

Záverom sa pokúsime zodpovedať na hypotézy položené v úvode, s ohľadom na konštatovania a závery ku ktorým sme v príspevku dospeli.

V prvom rade možno konštatovať, že nárok paušálnej náhrady nákladov spojených s uplatnením pohľadávky je samostatne žalovateľný nárok. Jeho vznik je podmienený omeškaním dlžníka, teda okamihom splatnosti nároku úroku z omeškania. Ak by aj zo strany dlžníka došlo k dodatočnému plneniu veriteľovej pohľadávky, nárok paušálnej náhrady nákladov spojených nezaniká a veriteľ má právo v plnom zákonom stanovenom rozsahu požadovať jeho zaplatenie, a to bez ohľadu na to, či bol dlžník veriteľom vyzvaný na plnenie.

V prípade, ak veriteľovi vznikli náklady spojené s vymáhaním/uplatnením pohľadávky vyššie, ako je zákonom stanovený rozsah 40,00 eur, predstavuje rozdiel medzi celkovými nákladmi a zákonom stanoveným nárokom ďalší odôvodnený nárok. V prípade uplatnenia nároku, ako súčtu zákonného rozsahu a celkových nákladov spojených s vymáhaním/uplatnením pohľadávky, nemožno takýto nárok považovať za odôvodnený a už vôbec nie primeraný, nakoľko by v zmysle Smernice išlo o duplicitne uplatnený nárok.

Uvedené závery nemožno považovať za závery ktoré sú osvojené a ustálené v rámci súdnej rozhodovacej činnosti. Je všeobecne známe, že súdy sa pri posudzovaní uvedených nárokov rozchádzajú. Je preto namieste konštatovať, že prípadný nesúlad transponovaného ustanovenia Smernice v ustanoveniach ObchZ by mohlo prekonať judikovanie uvedeného

právneho problému najvyššími súdnymi autoritami, ktoré v súčasnosti v rámci judikatúry Slovenskej republiky absentuje.

Literatúra

1. FIAČAN. I. a kol.: *Vyhláška o odmenách a náhradách advokátov za poskytovanie právnych služieb (advokátska tarifa). Komentár*. 1. vydanie. Bratislava : C.H.Beck, 2015. 224 s. ISBN 978/80/89603-34-3
2. FICOVÁ. S., ŠTEVČEK. M. a kol. *Občianske súdne konanie*. 1. vydanie. Praha: C.H.Beck, 2010. 493 s. ISBN 978-80-7400-312-7
3. Smernica Európskeho parlamentu a rady 2011/7/EÚ zo 16. februára 2011 o boji proti oneskoreným platbám v obchodných transakciách
4. Zák. č. 160/2015 Z.z. Civilný sporový poriadok
5. Zák. č. 99/1963 Zb. Občiansky súdny poriadok
6. Zák. č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník
7. Zák. č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník
8. Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 21/2013 Z.z. ktorým sa vykonávajú niektoré ustanovenia Obchodného zákonníka
9. Vyhláška č. 655/2004 Z. z.o odmenách a náhradách advokátov za poskytovanie právnych služieb
10. Rozsudok Súdneho dvora z 13. septembra 2018 vo veci C-287/17
11. Rozhodnutie Krajského súdu v Banskej Bystrici sp. zn. 11CoCsp/30/2021
12. Rozhodnutie Krajského súdu Nitra sp.zn. 26CoB/96/2016
13. www.eur-lex.europa.eu
14. <https://www.najpravo.sk>